

ULUG'BEK HAMDAMNING HOZIRGI ADABIY JARAYONDA TUTGAN O'RNI

Norboyeva Zarina ¹

Shohida Karomova ²

¹ Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

² Ilmiy rahbar: f.f.n.dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628545>

Abstract

Ushbu maqolada taniqli yozuvchi va munaqqid Ulug'bek Hamdamning hozirgi adabiy jarayonda tutgan o'rni, badiiy asarlari va ilmiy-tanqidiy faoliyati tadqiq ostiga olinadi.

Key words: adabiyot, adabiy ijod, adabiy jarayon, modernizm, poetik ruh, adabiy tanqid, poetik tabiat, tanqidchi, tasvir mahorati, ifoda yo'sini

Bugungi o'zbek adabiyoti, o'zbek tanqidchiligida eng faol, serqirra, sermahsul ijodkor, adabiyotshunoslardan biri Ulug'bek Hamdamdir. Bir-biriga o'xshamagan, poetik tabiatiga ko'ra rang-barang asarlar bilan adabiy jarayonga faol ishtirok etib kelyapti. Ulug'bek Hamdam ketma-ket o'z chiqishlarini e'lon qildi. Bu asarlar kitobxonlarga katta ma'naviy ozuqa bera olgan asarlar sifatida tan olindi.

Chunki mustaqillik yillarida adib yaratgan she'rlar, hikoyalar, qissa va romanlar, adabiy-tanqidiy ishlar, ilmiy tadqiqotlar shunday javobga asos bo'la oladi. Haqiqatdan ham Ulug'bek Hamdam bugungi adabiy jarayonda faol ijod etmoqda. Bunday deyishimizning sababi, uning faqat romanlar yozayotganligida emas, balki ustozlar an'anasini davom ettirayotganligidadir.

Obidjon Karimovning "Yangi o'zbek adabiyoti tarixi" o'quv-uslubiy qo'llanmasida quyidagi fikrlar keltiriladi: "Mustaqillik davrida milliy adabiyot millat ahlining ko'nglini, ruhiyatini tasvirlashga e'tibor qaratmoqda. Natijada, inson asosiy badiiy qadriyatga aylanib bormoqda. Bu davr she'riyatida o'tkir gap aytish, o'quvchiga aql o'rgatish emas, balki inson ruhining murakkab manzaralarini aks ettirishga e'tibor kuchaydi". Darhaqiqat, Ulug'bek Hamdam ham o'z asarlarida insonni bosh qadriyat sifatida ulug'laydi. Har qanday zamon, har qanday sharoitda ham uning qadr-qimmati hamma narsadan ustunligi ta'kidlanadi. Inson ruhiyatidagi o'zgarishlar, hodisotlar ketma-ketligidagi ishtiroki, ijtimoiy turmushi, orzu-o'ylari muallif asarlarining bosh maqsadiga aylanadi. Shu sabab ular da kitobxonga ruhiy quvvat yuqtirish, dadillik, mardonavorlik, o'zlikni tanishga undash holatlari tasviri ko'lamdorroqdir.

“Adabiyotning tasvir obyekt-hayot, tasvir predmeti-inson, vazifasi-inson tuyg’ularini tarbiyalash. Demak, adabiyot hayotning so’z san’ati orqali insoniylashgan ifodasidir”,-deb ta’kidlanadi adabiyotshunos olim Hotam Umurovning “Adabiyotshunoslik nazariyasi” darsligida. Ulug’bek Hamdam ijodi va u yaratgan qahramonlar taqdiri yuqoridagi fikrlarning tasdig’i tarzida dunyoga keldi.

Adib shu kungacha bir qancha kitob va to’plamlarni nashr ettirdi. “Tangriga eltuvchi isyon”, “Atirgul”, “Seni kutdim” she’riy to’plamlarida modernistik ohangni realizmga yo’g’rilgan shoir sifatida ko’rinadi. Uning “Yolg’izlik” “Vatan haqida qo’shiq”, “To’lin oy qissasi” to’plami qissa va hikoyalardan iborat asarlari o’zining samimiyati, nafis sharqona ohangi, yozuvchining nasrdagi o’ziga xos uslubini, bugungi kun adabiyotiga tenglasha oladigan jihatlari va nihoyat falsafiy qamrovdorligi bilan kitobxonlarda chuqur taassurot qoldirib kelmoqda.

Ijodkor asarlari mutolaasiga kirishgan kitobxon o’zini qaytadan kashf qilayotganday tuyuladi go’yo. Asar qahramonlari ruhiyatiga yondosh, taqdiriga tutash tarzda yashay boshlaydi. Goh teran falsafiy mushohadalar girdobida o’y sursa, goh kundalik hayotimizda tez-tez takrorlanib turuvchi voqealarda ulg’aya boshlaydi. Muhabbatni tom ma’noda sezadi, yurakni o’z erkiga qo’yib, tiriklikning eng inja tuyg’ularida sel bo’lib oqadi. Kitobxonni qaytadan kashf etish, uning ichki sezimlarini uyg’otish, hayotga muhabbatini orttirish mahorati Ulug’bek Hamdam ijodining bosh bo’g’inidir.

Har bitta asarning yaratilishi muallifdan qancha mashaqqatni talab qilsa, o’quvchidan ham shuncha tayyorgarlikni talab qiladi. Negaki, haqiqiy badiiy adabiyot shaydosi asarga butun borlig’i bilan yondashadi. O’zi o’qiyotgan asar voqealari hayotiga aralashib ketadi. Qahramonlar bilan birga yashay boshlaydi. Birga ulg’ayadi, birga kulib, hamdamlikda ozorlanadi. Haqiqiy mahorat bilan yaratilgan asargina o’qirmanni biz sanab o’tgan ko’ylarga solishi mumkin. Ulug’bek Hamdam nasriy asarlari ana shunday hayotiy haqiqatdan tug’ilgan haqiqiy so’z san’ati na’munalaridir.

Yozuvchi bilan bo’lgan suhbatlardan birida u “Adabiyot nima?” degan savolga quyidagicha javob beradi: “Adabiyotga bir ogiz so’z, ikki jumla bilan ta’rif berish juda mushkul. Adabiyot insoning zamon kayfiyati bilan hamohang kayfiyatidir. Har birimizning ko’nglimizda o’z adabiyotimiz bo’ladi. Adabiyot- juda ham keng tushuncha. U bu dunyoga kelib ketayotgan, yashayotgan, faol mehnat qilayotgan, o’ynayotgan, kulayotgan, yig’layotgan insonning kayfiyatidir”. Muallif adabiyot deganda inson so’zini qayta-qayta tilga oldi, erinmasdan takrorladi, uni

adabiyotga taqdirdosh tarzida gavdalantirdi. Zotan, inson yashar ekan adabiyot ham barkamol va barhayotdir degandek.

O'zbek adabiyotida o'ziga xos o'rin egallagan asarlaridan biri "Muvozanat" yozuvchi va shoir Ulug'bek Hamdamning birinchi romani. Ilk romani bo'lsa ham adabiy jarayonda voqea bo'lgan asarlardan biri sifatida tan olindi. Tanqidchi Umarali Normatov asarni bugungi kunning romani deb atadi. "Isyon va itoat" romani inson hayotidagi eng muhim hisoblangan e'tiqod, imon kabi masalalar talqiniga bag'ishlangan. Adibning keyingi asari "Sabo va Samandar". Inson va uni o'rab turgan muhit ming tusda tovlanib, o'zgarib tursa ham, baribir, ko'ngli muhabbatga talpinishi, ishq bilan o'zini tanishi haqida yozilgan bu roman ham tezda o'z o'quvchilarini topa oldi.

"Darvoqe, Ulug'bek Hamdam nasri shoirona, she'rlarida esa bu hissiyot yanada kuchliroq. Uning she'rlari yurak hapqirig'i, ichkarining faryodi, ruh qichqirig'i, kechinmalar oqimi: qolipsiz, jilovsiz, jo'shqin, hayajonli", deb yozadi Bahodir Karim.

Bu fikrlarni adibning adabiy-tanqidiy ishlari haqida ham aytish mumkin. Chunki tanqidchi Ulug'bek Hamdam Oybek haqida yozganda ana shunday hissiyot bilan, teran tafakkur bilan qalam tebratadi.

Ulug'bek Hamdam hozirgi zamon o'zbek she'riyatining taraqqiyotini ham g'oyat sinchkovlik bilan kuzatib boradi. "Yangilanish ehtiyoji", "Badiiy tafakkur tadriji" "Yangi o'zbek she'riyati" kabi ilmiy tadqiqot va monografik yo'sindagi kitoblarini ham nashr ettirgan.

Shu bilan birga u istiqloq davrining serqirra she'riyatini ifoda usuliga, mavzular olamiga ko'ra tasnif qiladi, kechagi she'riyatdan farqli jihatlarini ochib beradi.

Ulug'bek Hamdam munaqqid. Bugungi modernizm adabiyoti, she'riyati haqidagi qarashlari ham o'quvchida yaxshi taassurot uyg'otishi bilan qimmatlidir. Bu qarashlar uning she'rshunos munaqqid sifatida mahorat qirralarini egallayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga uning ham she'rshunos, ham shoir sifatida bugungi milliy she'riyatimizdagi jarayonlardan, qolaversa, zamonaviy jahon she'riyati, she'riyat ilmi haqidagi yangiliklardan yaxshigina xabardorligini ham ko'rsatib turibdi.

Ulug'bek Hamdam o'zining nasriy, nazmiy, adabiy-tanqidiy asarlari bilan, ulardagi teran his-tuyg'ulari, keng falsafiy qarashlari, adabiyot ilmiga foydali mulohazalari bilan, eng muhimi, adabiyotga sadoqati va fidoyiligi bilan adabiyot muxlislarining, ilm ahlining ishonchini qozonib kelmoqda. Uning ijod

auditoriyasi keng. O'z o'quvchilari, har bir asari u xoh badiiy asar bo'lsin, xoh ilmiy-tanqidiy maqola yoyinki ijodiy suhbat intiqlik bilan kutuvchi mushtariylari talaygina.

Lekin ham shoir, ham nosir, ham adabiyotshunos sifatida faoliyat ko'rsatayotgan Ulug'bek Hamdam ijodi adabiyotshunoslar tomonidan e'tiroflar etilgan bo'lsada, uning ijodini o'rganish, bugungi o'zbek she'riyatidagi o'rni haqida kitobxonning ehtiyojlarini qondiradigan darajada yetkazib berilmaganligini guvohi bo'lamiz. Ushbu masala esa oldimizda turgan galdagi vazifadir.

Ulug'bek Hamdam ham o'zbek she'riyatining tadqiqotchisi, qolaversa she'riyat bo'stonida o'zi ham kitobxonga go'zal she'rlarni taqdim etayotgan ijodkordir. Badiiyat bo'stonida go'zallikka oshufta qalblarga muhabbat tutayotgan go'zal ijod sohibi. Uning lirikasi, epik asarlari adabiyot ixlosmandlari qalbidan allaqachon munosib o'rin egallagan.

Использованная литература:

1. Bahodir Karim. Ulug'bekning dil izhori/Uzoqdagi Dilmura. Toshkent. 2010
2. Ulug'bek Hamdam. Muvozanat. Sharq nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent. 2007
3. Hotam Umurov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. Toshkent. 2004.
4. Karimov Obidjon. Yangi o'zbek adabiyoti tarixi. "Namangan" nashriyoti. 2016.

